
A LINHA TÊNUE ENTRE O ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E O TEMPO DE CADA CRIANÇA

DOI: 10.5281/zenodo.15603855

Treicy Valeriana de Freitas Fonseca Sousa¹
treicy.uerj@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7589986508933549>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A observação de sinais atípicos no desenvolvimento de uma criança em ambiente escolar e em casa despertou questionamentos sobre o que caracteriza um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e o que se refere apenas ao tempo individual de cada criança. Relatos como esse têm motivado reflexões entre profissionais da educação e da saúde, indicando a necessidade de aprofundar estudos sobre os marcos do desenvolvimento infantil, a importância da estimulação precoce e o respeito às particularidades de cada criança. **Objetivo:** Refletir sobre o desenvolvimento neuropsicomotor na primeira infância, analisando os marcos de desenvolvimento esperados entre 0 e 3 anos, discutindo a linha tênue entre atraso e tempo individual de cada criança, e ressaltando a importância da escuta sensível e da intervenção precoce quando necessária. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, baseado em revisão teórica e análise documental de marcos do desenvolvimento infantil presentes em materiais amplamente utilizados como a Caderneta de Saúde da Criança. São discutidas perspectivas históricas, socioculturais e médicas sobre a infância, bem como o papel da família e da escola na observação e estímulo ao desenvolvimento infantil. **Resultados:** A análise indica que, embora existam marcos estabelecidos como referência, há variações significativas entre as crianças. O desenvolvimento neuropsicomotor é influenciado por fatores biológicos, ambientais e culturais. A identificação precoce de possíveis atrasos e o envolvimento da família e da escola na criação de um ambiente estimulante são fundamentais para promover o desenvolvimento integral da criança. **Conclusão:** É essencial respeitar o tempo de cada criança, sem ignorar os sinais que possam indicar atrasos no desenvolvimento. A escuta ativa, o diálogo entre família, escola e profissionais de saúde e a intervenção adequada são estratégias fundamentais para assegurar que cada criança alcance seu pleno potencial, com sensibilidade e apoio contínuo.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil, Estímulo precoce, Educação infantil Neuropsicomotor, Primeira infância.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, autor da vida. À minha filha Melissa, que, com sua existência e singularidades, trouxe esta pesquisa de forma tão latente aos meus caminhos, inspirando-me a buscar conhecimento e compreender mais profundamente o desenvolvimento humano.

À minha família, pelo apoio incondicional. Em especial, à minha filha Ana Júlia, que desde muito pequena me acompanha nessa trajetória, oferecendo amor e apoio, muitas vezes sem palavras, mas com atitudes que traduzem, na prática, o verdadeiro sentido da inclusão ao amparar a irmã com ternura e compreensão. Estendo meus agradecimentos a todos os sujeitos que colaboraram com esta pesquisa, direta ou indiretamente, compartilhando experiências, reflexões e vivências que enriqueceram profundamente este trabalho.